

MOBIL ILOVALAR ORQALI O'ZBEK TILINI O'RGANISHNING YANGI USULLARI

Jumamuratova Ruxshona

Nukus davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803063>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 30-iyun 2025 yil

KEY WORDS

O'zbek tili, mobil ilovalar, Ibrat Academy, Olim Bola, Learn Uzbek, raqamli ta'lim, interaktiv metod, mustaqil o'rganish, gamifikatsiya, noan'anaviy usullar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek tilini o'rganishda mobil ilovalardan foydalanishning yangi, noan'anaviy usullari tahlil qilinadi. Xususan, "Ibrat Academy", "Olim Bola" va "Learn Uzbek" kabi ilovalarning funksiyalari, yondashuvlari va foydalanuvchilarga beradigan afzalliklari o'rganiladi. Mobil ilovalar yordamida o'quvchilar mustaqil tarzda, interaktiv metodlar orqali o'zbek tilini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu maqolada til o'rganishda zamonaviy texnologiyalar orqali samaradorlikni oshirish yo'llari, mavjud imkoniyatlar va bu yondashuvning yoshlar ongida tilga bo'lgan qiziqishni oshirishdagi o'rni ko'rib chiqilgan.

Bugungi raqamli asrda mobil qurilmalar, internet va sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasiga keng kirib kelmoqda. Til o'rganish, ayniqsa ona tili va milliy qadriyatlar asosidagi bilimlar ham shu texnologiyalar yordamida zamonaviy va interaktiv shaklga o'tyapti. Ayniqsa, o'zbek tilini o'rganishda mobil ilovalarning o'rni kundan kunga oshib bormoqda. Bu holat o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar, bolalar va xorijliklar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Har bir davr o'z fani oldiga muayyan maqsad va aniq talablar qo'yadi. Fanlarning taraqqiyoti shu davrning ilg'or falsafiy fikri, davr uchun yetakchi bo'lgan fan sohasining yutuqlari bilan uzviy bog'liq.

Til deyilganda ma'lum bir jamiyatning barcha a'zolari uchun avvaldan (oldingi avlodlar tomonidan) tayyor holga keltirib qo'yilgan, hamma uchun umumiy, ya'ni qabul qilinishi va qo'llanishi majburiy, fikrni shakllantirish, ifodalash va boshqa maqsadlar uchun xizmat etadigan birliklar hamda bu birliklarning o'zaro birikishi va bog'lanishini belgilovchi qonun-qoidalar yig'indisi hisoblanadi.¹

Shunday ekan, bugungi davrda har qanday fan sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyos bo'lib bormoqda. Tilshunoslik sohasi ham bundan mustasno emas. Ayniqsa, o'zbek tilini o'rganish va o'rgatish jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni, xususan, mobil ilovalarni jalb etish orqali til o'rganish jarayonini soddalashtirish, qulaylashtirish va individuallashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa, tilni o'zlashtirishni zamonaviy insonning hayot tarzi va intellektual ehtiyojlariga moslashtirishni taqozo etadi.

Mobil ilovalar orqali til o'rganishning asosiy afzalligi – bu erkinlikdir. Foydalanuvchi o'zi uchun qulay vaqtni tanlaydi, o'rganish sur'atini mustaqil belgilaydi va kerakli darslarni qayta-qayta ko'rib chiqish imkoniga ega bo'ladi. Bu, ayniqsa, boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar

¹ Нематов Х, Бозоров О. Тил ва нутқ. Тошкент «Уқитувчн», 1993 – Б. 5-8.

uchun juda qulay. Chunki yangi tilni o'rganishda har kimning anglash va yod olish tezligi har xil bo'ladi.

O'zbek tilini mobil ilova orqali o'rganayotgan inson, birinchi navbatda, amaliy nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Chunki ilovalarda ko'pincha hayotiy vaziyatlarga oid iboralar, kundalik muloqot misollari, eshitish orqali yodlash mashqlari mavjud. So'zlarni rasm bilan, tovush bilan bog'lab o'rganish – bu ko'p kanalli yodlash texnikasi bo'lib, miyada uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi.

Mobil ilovalarda qo'llaniladigan interaktiv yondashuv tilni o'rganishni zerikarli mashg'ulotga emas, balki qiziqarli jarayonga aylantiradi. Masalan, o'yin shaklidagi testlar, lug'at yodlash uchun "topish o'yini", rasmni so'z bilan bog'lash kabi metodlar o'rganuvchini faol ishtirok etishga undaydi. Bu uslub, xususan, yoshlar orasida tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Chet elliklar uchun esa mobil ilovalar o'zbek tiliga ilk bor tanishish imkoniyatini yaratadi. Chunki bunday ilovalarda oddiy so'zlar, tarjima, talaffuz va ba'zan grammatika izohlari mavjud bo'ladi. Ular o'zbek tilining tovush tizimi, gap tuzilishi, so'z tartibi bilan tanishishlari, muloqot qilishga tayyorlanishlari mumkin. Uzoq masofadan turgan holda, hatto O'zbekistonga kelmasdan turib ham, bu tilga bo'lgan qiziqish paydo bo'ladi va asta-sekin o'sib boradi.

An'anaviy darslardan farqli ravishda, mobil ilovalar foydalanuvchiga istalgan joyda va istalgan vaqtda o'zbek tilini mustaqil tarzda o'rganish imkonini beradi. Bu ayniqsa bugungi zamonaviy, raqamli avlod uchun juda qulay. Ilovalarda taqdim etilgan ovozli topshiriqlar, animatsiyalar, testlar, rasmiy vazifalar, mini-o'yinlar til o'rganish jarayonini qiziqarli va jonli qiladi. O'rganilayotgan so'zlar yoki iboralarni eshitish, ko'rish, o'qish va shu zahoti mashq qilish imkoniyati uni mustahkamlashga yordam beradi.

Bunday yondashuvdan asosiy maqsad – o'zbek tilini o'rganishni soddalashtirish, uni zamonaviy sharoitlarga moslashtirish va tilga nisbatan qiziqish uyg'otishdir. Mobil ilovalar orqali o'rganayotgan inson:

1. So'zlarni rasm va ovoz orqali yodlaydi;
2. To'g'ri talaffuzni o'rganadi;
3. Kundalik hayotda ishlatiladigan iboralarni mashq qiladi;
4. Tilni o'rganishda mustaqil ishlashga o'rganadi;
5. Amaliy mashqlar orqali darhol bilimni sinovdan o'tkaza oladi.

Endi mavjud mobil ilovalarga alohida to'xtalib o'tamiz.

"Ibrat Academy" – bu o'zbek tilini va boshqa fanlarni animatsion, audiovizual va interaktiv usullar orqali o'rgatishga mo'ljallangan mobil platforma. Unda videodarslar, savol-javoblar, testlar va til boyligini oshirishga qaratilgan mashqlar jamlangan. Ayniqsa, o'smirlar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan bu dastur orqali o'zbek tilining grammatikasi, to'g'ri talaffuzi va imlosi oson usulda tushuntiriladi. O'rganilayotgan mavzular interaktiv tarzda mustahkamlanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'z oldiga nafaqat bilim berish, balki o'rganayotgan shaxsda chuqur qiziqish uyg'otish, o'z-o'zini rag'batlantirishga yordam berishni ham maqsad qilib qo'yimoqda. Shu nuqtayi nazardan, hozirgi kunda til o'rgatishda keng qo'llanilayotgan usullardan biri bu – gamifikatsiya, ya'ni ta'lim jarayonini o'yin elementlari orqali tashkil qilishdir.

Gamifikatsiya asosida o'yin tamoyillarini, ya'ni ball to'plash, bosqichlarni bosib o'tish, qiyinchiliklarni yengish, yutuq va mukofotlarni qo'lga kiritish kabi motivatsion tizimlarni o'qitish metodikasiga tatbiq etish kabi ko'nikmalar hosil bo'ladi. Bu usul til o'rganishni oddiy takror va yodlashdan chiqarib, uni interaktiv, qiziqarli va raqobatli mashg'ulotga aylantiradi.

Mobil ilovalarda bu yondashuv turli shakllarda qo'llaniladi. Masalan, foydalanuvchi testni to'g'ri bajargani uchun yulduzcha yoki ball oladi, bosqichlar bo'yicha yuqoriga ko'tariladi, yangi mavzular ochiladi yoki virtual sovrinlar bilan taqdirlanadi. Bunday tizimlar insonning tabiiy raqobatga moyilligidan kelib chiqib, uni ko'proq o'rganishga undaydi.

Gamifikatsiya ayniqsa yoshlar va boshlang'ich darajadagi o'rganayotganlar uchun nihoyatda foydali. Ular og'ir, nazariy topshiriqlarni emas, balki yengil, lekin maqsadga yo'naltirilgan

o'yinlar orqali tilni amaliy o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa yangi so'zlar yodlash, grammatik strukturalarni eslab qolish, talaffuzni mustahkamlash kabi ko'nikmalarning mustahkam qaror topishiga xizmat qiladi.

Masalan, "Olim Bola" kabi o'zbek tilini o'rganishga yo'naltirilgan ilovalarda ham gamifikatsiyaga asoslangan metodlar mavjud. Bu ilovada o'yin shaklidagi mashqlar, qiziqarli savol-javoblar, bosqichli yondashuv orqali til o'rganish jarayoni interaktiv tus oladi. Foydalanuvchi o'z natijalarini kuzatib boradi, xatolarini tuzatadi, qayta urinib ko'rishga harakat qiladi.

"Olim Bola" – bu boshlang'ich sinf o'quvchilari va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ishlab chiqilgan o'quv dasturidir. Ushbu ilovada alifbo, hayvonlar, mevalar, raqamlar, ranglar kabi asosiy tushunchalar o'zbek tilida ovozi va rasmi ko'rinishda berilgan. Har bir mavzudan so'ng interaktiv mashqlar va mini-o'yinlar orqali bola o'z bilimni mustahkamlaydi. O'yin shaklidagi topshiriqlar bolalarning e'tiborini o'ziga tortadi va ularni zeriktirmasdan til o'rganishga undaydi.

"Learn Uzbek" – ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun o'zbek tilini o'rgatishga ixtisoslashgan dastur. Unda 900 dan ortiq kundalik iboralar, oddiy so'zlar, ularning talaffuzi, tarjimai va misollarda qo'llanishi keltirilgan. Bu ilova orqali xorijliklar o'zbek tilini tezda o'zlashtirishi mumkin. Til o'rganish "flashcard", "matching game", "audio repeat" kabi usullar orqali olib boriladi. Bu esa ingliz tilida so'zlashuvchi foydalanuvchi uchun o'zbek tilini o'rganishni osonlashtiradi.

Shunday qilib, gamifikatsiya o'zbek tilini o'rganishda nafaqat bilim olish, balki bu bilimni ongli ravishda o'zlashtirishga yo'naltirilgan kuchli vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bu usul o'quvchini faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi, natijaga erishish yo'lida uni o'zi javobgar bo'lishga undaydi. Shu bois, mobil ilovalar orqali o'zbek tilini o'rganish masalasida gamifikatsiyalashgan yondashuv zamonaviy til o'rganish ehtiyojlariga mos keluvchi eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нематов Х, Бозоров О. Тил ва нутқ. Тошкент "Уқитувчн", 1993.
2. Madaliyev A, Begmatov E. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent "Akademnashr", 2013.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent "Universitet", 2006.